

10.5281/zenodo.10430656

КУРИЛЕНКО Оксана Викторовна
учитель начальных классов,
МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты, Россия, г. Воркута

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

***Аннотация.** Показана система работы по технологии продуктивного чтения; разбираются различные стратегии продуктивного чтения, способствующие развитию навыков работы с различными текстами и информацией.*

***Ключевые слова:** технология продуктивного чтения, виды и формы работы с текстом.*

*«Неграмотным человеком завтрашнего дня
будет не тот, кто не умеет читать, а тот,
кто не научился при этом учиться»
Э. Тоффлер*

Современное качество литературного образования младших школьников определяется рядом компетенций, в числе которых способность к самостоятельной учебной деятельности, умение использовать новые и ранее усвоенные знания на практике для умения работать с новой информацией, поиска и отбора необходимых источников, самостоятельного знакомства с книгами. Одной из главных компетенций учащихся начальной школы является читательская, под которой понимают сформированную способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере и после чтения. Именно на ней основаны процессы формирования духовного мира учащихся, их читательского опыта, развитие их коммуникативной, культуроведческой и регионоведческой компетенций, способности к самостоятельному литературному творчеству и т.п. ФГОС НОО формулирует планируемые результаты по программе «Чтение. Работа с информацией», что связано с необходимостью развивать и оценивать умение работать с информацией в качестве одной из важных характеристик выпускника начальной школы. В результате перед учителями встает проблема найти и использовать в учебном процессе современные приемы, методы, технологии, способствующие решению поставленных задач.

Решением этой проблемы является **технология продуктивного чтения**, разработанная профессором Н.Н. Светловской.

Технология продуктивного чтения – это природосообразная образовательная технология, опирающаяся на законы читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору.

Цель технологии: формирование читательской компетенции школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя, у которого есть стойкая привычка к чтению, знающего книги, умеющего их самостоятельно выбирать.

Достижение этой цели предполагает решение следующих **задач**:

1. Формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать.
2. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; формирование эстетического вкуса.
3. Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной

культурой; развитие творческих способностей детей.

4. Приобщение к литературе как искусству слова и практическое ознакомление с теоретико-литературными понятиями.

Структура урока по технологии продуктивного чтения

I этап. Работа с текстом до чтения.

Цель: мотивация к деятельности.

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения); ученики прогнозируют содержание текста, предполагают о чем он по его названию, иллюстрации, портрету писателя. Возникает мотивация к чтению.

Работа в классе начинается с вопросов учителя:

Какими были ваши ожидания?

Какие вопросы до чтения у вас возникали?

На что обратили внимание перед чтением и почему?

2. Постановка цели урока.

Этап завершается постановкой целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.

II этап. Работа с текстом во время чтения.

Цель этапа: понимание текста и создание его читательской интерпретации.

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение (дома или в классе), чтение – слушание, чтение с остановками. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, текста, фиксации первичных впечатлений, письменных ответов на вопросы).

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Постановка вопросов к тексту и автору. Необходимый

комментарий текста (словаря, подтекста). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Выявление совпадений первоначальных предложений учащихся с окончательными выводами по тексту. Обращение к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. Постановка к тексту обобщающих вопросов.

Читаем и ведем диалог с автором, задаем вопросы, прогнозируем ответы, проверяем себя по тексту. Возникает читательская интерпретация.

III. Работа с текстом после чтения.

Цель этапа: достигнуть понимания текста на уровне смысла, корректировка читательской интерпретации, доведение читательских впечатлений до уровня законченной мысли.

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. Беседуем и уточняем позицию автора.

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-то сферу читательской деятельности учащихся: эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы.

Виды и приемы чтения

Просмотровое чтение	Ознакомительное чтение	Изучающее чтение
Цель		
самое общее представление о содержании и смысле текста	извлечение основной информации	проникновение в смысл при помощи анализа текста
Конечный результат		
решение: читать или не читать текст	решение: достаточно информации или текст нужно перечитывать и анализировать	Понимание всех уровней текста
Приемы		
• анализ заголовка, прогнозирование темы;	• чтение текста по абзацам, фиксирование внимания на существенных, первом и	• выделение смысловых частей текста;

Просмотровое чтение	Ознакомительное чтение	Изучающее чтение
<ul style="list-style-type: none"> • анализ подзаголовков, просмотр рисунков, схем, подписей к ним (если таковые имеются) шрифтовых и графических выделений; • знакомство со структурой текста; • просмотр первого и последнего абзацев текста; • знакомство с оглавлением (если оно есть); • чтение аннотации (если она есть) 	<p>последнем предложении каждого абзаца;</p> <ul style="list-style-type: none"> • выделение по ходу чтения значимой информации; • расстановка по ходу чтения условных графических знаков, принятых самим читающим (например, ? – непонятно, надо вернуться; ! – интересно, важно и т.д.) 	<ul style="list-style-type: none"> • прогнозирование содержания или смысла последующих частей текста при опоре на прочитанное; • выделение ключевых слов; • замена смысловых частей их свернутыми вариантами, эквивалентами; • выявление деталей текста, подтекстовой информации; • определение принадлежности текста к тому или иному функциональному стилю; • составление вопросов проблемного характера во время и после чтения текста; • выписки основных суждений; • составление плана и граф-схемы, которая выявляет структуру текста и взаимосвязь отдельных его частей; • переработка: создание вторичных текстов на основе данного; • читательские комментарии к тексту

Подготовка урока по технологии продуктивного чтения

1. Выберите текст, который вам необходимо предложить ученикам для чтения на уроке (от полноценного рассказа до абзаца, формулировки правила, таблицы, схемы и т.п.)

2. Прочитайте текст, выделите в нем три уровня информации:

- фактуальную (то, что говорится напрямую);
- подтекстовую (то, что сказано в не явном виде, между строк). Внимание!!! Данный уровень, может быть, не во всех текстах;
- концептуальную (основная идея, о которой думал автор, создавая текст).

3. Определите роль данного текста на уроке:

- используется на этапе введения нового знания или отработки изученного?

- в чем основная цель чтения этого текста учениками на уроке: например, ставится специальное продуктивное задание к тексту (составить список особенностей, причин, доказать что-либо, вывести формулировку понятия, заполнить таблицу, преобразовать текст в схему и т.д.).

4. Сформулируйте задания для работы с текстом ДО чтения, с целью предвосхищения будущего содержания текста, создания мотива для знакомства с текстом.

- Например: судя по заглавию (иллюстрациям / автору) – о чем будет этот текст?
- Например: из каких частей состоит, есть ли выделенные слова, иллюстрации и т.п.

Внимание!!! Для каждого конкретного текста должны быть свои вопросы – нельзя пользоваться только однотипными приведенными выше примерами.

Внимание!!! Этап должен быть коротким, плавно перетекающим в собственно чтение!

5. Выделите в тексте места остановок ВО ВРЕМЯ чтения текста (вслух, по очереди разными учениками):

- короткие комментарии для облегчения понимания каких-то слов, оборотов;
- краткие реплики, которые позволяют включить механизм антиципации (предвосхищение, предугадывание будущего текста);
- вопросы, облегчающие ученикам ведение диалога с автором:

+ В – вопрос к автору текста, возникающий после прочтения определенных фраз. Или

обращение учителя классу, побуждающее задать такой вопрос.

+ О – предложение ученикам предположить свой ответ, на возникший вопрос к автору.

+ П – предложение ученикам проверить свои предположения после прочтения тех фрагментов текста, которые позволяют увидеть авторские ответы на возникшие вопросы.

Внимание!!! Все вопросы к тексту, комментарии должны быть предельно краткими, чтобы «не заболтать» текст, не отвлекаться от него, а наоборот – способствовать его глубокому пониманию.

Сформулируйте главный смысловой вопрос ПОСЛЕ чтения.

Формирование УУД

До чтения	Во время чтения	После чтения
<ul style="list-style-type: none"> • Определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; • Учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; • Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; • Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; • Слушать и понимать речь других. 	<ul style="list-style-type: none"> • Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; • Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; • Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. • Ориентироваться в учебнике; • Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; • Выразительно читать и пересказывать текст; • Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 	<ul style="list-style-type: none"> • Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; • Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; • Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; • Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли; • В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Технология продуктивного чтения, разработанная Н. Светловской, универсальна. Она эффективна как на различных уроках.

Технология продуктивного чтения обеспечивает сочетание результатов обучения, заложенных в ФГОС:

Предметные результаты: знание писателей и их произведений, умения понимания текста, самостоятельного выбора книг, речевые умения, в том числе связной письменной и устной речи, высокий и стойкий интерес к чтению и желание читать.

Метапредметные результаты: развитие общеучебных умений (универсальных учебных действий):

1) интеллектуально – речевых умений (умения восприятия речи – гибкое чтение, освоение приёмов просмотрового, изучающего и ознакомительного чтения, рефлексивное и нерефлексивное слушание, умения порождения речи – самостоятельное создание текстов – повествований и описаний, подробное изложение текстов;

2) организационных умений (постановка целей, работа по плану, рефлексия);

3) коммуникативных умений (эффективное и результативное общение в совместной деятельности);

4) нравственно – оценочных умений (анализ характеров и поступков героев).

Личностные результаты: духовно-нравственное развитие средствами предмета, развитие читательской самостоятельности, социализация личности.

На основании анализа результатов проведенных мониторинговых исследований можно сделать следующий вывод: использованием технологии продуктивного чтения способствует более эффективному развитию устной речи школьников, повышает качество работы по совершенствованию правильности, беглости, сознательности чтения, стимулирует интерес учащихся к чтению.

Приложение

Методические приемы организации продуктивного чтения**Отсроченная отгадка**

В начале урока учитель задаёт загадку, (сообщает удивительный факт), разгадка которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.

Задай вопрос

С чего начинается осмысление учеником учебного материала?

– Когда он задает себе вопросы: «Что это...?» «Почему...?», «Зачем это мне нужно...?» и т.п.

Составь задание

Данный приём очень эффективен при самостоятельной работе с учебником. Ученики «приподнимаются» над учебным материалом, выполняют «роль учителя», конструируя учебные задачи.

Кубик Блума

О замечательном американском педагоге Бенджамине Блуме обычно говорят, как об авторе известной «Таксономии учебных целей». Но он же является и автором нескольких приёмов педагогической техники. Один из них «Кубик Блума».

На гранях кубика написаны начала вопросов:

«Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись»

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к учебному материалу по той грани, на которую выпадет кубик.

Аналитик

Более сложной может стать работа учеников не с текстом учебника, а с хрестоматией, другими дополнительными материалами. И тут необходимо так продумать задание, чтобы работа выполнялась учениками не механически, а творчески.

Драмогерменевтика

Важно как можно быстрее усвоить значение незнакомых слов, и не только уяснить, а применить в нестандартных ситуациях. Приём «драмогерменевтика» я назвала бы ещё «пробыванием в содержании». Тогда термин (незнакомое слово) усваивается учащимися гораздо быстрее и глубже.

Пометки на полях

Ещё один вариант самостоятельного изучения нового материала. Этот эффективный

приём является ключевым в известной технологии критического мышления.

Виды работ над текстом:

1. Чтение произведения и определение его жанра.
2. Чтение и пометка непонятных слов.
3. Чтение, нахождение отрывка к рисунку.
4. Чтение и рисование рисунка к прочитанному стихотворению.
5. Чтение и рисование обложки к рассказу, сказке.
6. Чтение произведения и соотнесение рисунков порядку цепочки событий в произведении.
7. Выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по собственному выбору.
8. Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос.
9. Чтение, составление вопросов к прочитанному абзацу (тексту).
10. Чтение, деление текста на части.
11. Чтение, составление словесного плана или плана в виде рисунка.
12. Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу.
13. Чтение текста и сбор пословицы из слов.
14. Чтение, нахождение предложений, которые стали поговорками (для басни).
15. Чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено (для сказки).
16. Чтение по ролям.
17. Чтение по ролям диалога, исключая слова автора.
18. Чтение с последующим инсценированием прочитанного отрывка.
19. Чтение предложений с использованием заменителей. Например, прочитайте и подумайте, каким символом, знаком можно изобразить говорящего. Нарисуйте символы слева от реплик.
20. Нахождение отрывка, который нужно прочитать презрительно, строго, с мольбой, досадой, возмущением, насмешкой и т.д.
21. Нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком, вопросительным знаком, с однородными членами предложения.
22. Нахождение и чтение образных слов и описаний.
23. Установление путём чтения причинно-следственных связей.

24. Нахождение и чтение слов, словосочетаний, которые можно использовать при написании сочинения.

25. Чтение с выписыванием слов на заданную тему. Например «зима».

26. Чтение текста голосом героя.

27. Чтение и нахождение слов, которые, по-твоему, устарели.

28. Чтение стихотворения и пересказ его прозой.

29. Чтение и подбор из текста слов – признаков.

30. Чтение и объяснение одним предложением значение слова.

31. Чтение и дописывание предложений словами из текста.

32. Чтение и вписывание в предложения подходящих по смыслу слов.

33. Чтение и выделение рифм, обращений; слов и выражений, которые придают тексту торжественность.

34. Чтение и разгадывание (составление) кроссворда.

35. Чтение, заполнение схемы и выделение красной стрелкой тех, к кому герой произведения относился с любовью, а синей – кого не любил.

36. Чтение и заполнение таблицы словами из текста.

37. Чтение и выполнение тестовой работы.

38. Чтение и раскрашивание картины, используя краски Художника – Осени.

39. Чтение, пересказ прочитанного произведения с помощью жестов, мимики.

40. Чтение, перемена ударного слова в предложении, перемена порядка слов, изменение жестов.

41. Чтение и пересказ от лица героя произведения.

42. Чтение, представление и описание героя произведения.

43. Чтение сказки и изменение хода событий.

44. Чтение с сокращением текста. Подготовка к сжатому пересказу.

45. Чтение, придумывание продолжения рассказа.

46. Чтение, придумывание другого заголовка к произведению.

47. Чтение, создание своего образа. Например, образа «счастья», «красоты».

48. Чтение и проведение следственного эксперимента. Например, кто мог сказать такие слова?

49. Чтение, расшифровка обряда.

50. Чтение, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).

51. Чтение, характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста.

52. Чтение, самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: описание места действия.

Использование на уроках литературного чтения описанных выше видов работы над текстом влияет на развитие интереса к чтению и книге, овладение осознанным чтением, развитие эмоциональной отзывчивости, понимание духовной сущности произведения.

Литература

1. Образовательные технологии: сб. мат. М.: Баласс, 2012. – 160 с.

2. Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного литературного образования в ОС «Школа 2100»: [Монография] / О.В. Чиндилова. – М.: Баласс.

3. Бондаренко С.М., Граник Г.Г., Концева Л.А. «Как учить работать с книгой», М., 1995.

4. Дыбленко С.А., Соболева О.В. «Обучение диалогу с текстом: взгляд психолога и взгляд учителя», 2002, №8.

5. http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/beginners-subject.php?SECTION_ID=1581

6. http://www.school2100.ru/school2100/nashi_tehnologii/reading.php

7. <http://sergeytatiananikitiny.com/index.php/media/-2/N/8>

KURYLENKO Oksana Viktorovna
primary school teacher,
MOU "Gymnasium No. 1" Vorkuta, Russia, Vorkuta

**FORMATION OF READING COMPETENCE
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN USING THE TECHNOLOGY
OF PRODUCTIVE READING (METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS)**

***Abstract.** The system of technologies of the productive reading; understand various strategies effective reading, promote the development of skills to work with different texts, information.*

***Keywords:** technology productive reading, types and forms of work with text.*